

O'ZBEKISTONDAGI MIGRATSIYA VA IMMIGRATSIYA**Shoimov Khusan Alisher o'g'li**

JIDU XM fakulteti 3-kurs talabasi

Telefon: +99894-789-0417

Gmail: husanbekshoimov6@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.18015650>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Uzbekistondagi migratsiya va immigratsiya holati qay darajada kechayotganligini, bu jarayonga sabab bo'layotgan ommillarni, migratsiya va imigratsiyaning insonlar va davlatlarga qanday foyada va zarari borligi va shuningdek, bu kabi jarayonlarni yaxshi amalga oshirish uchun hukumat tomonidan olib borilayotgan islohatlar va qonunlar haqida yoritib beradi.

Kalit so'zlar: migrantlar, imigrantlar, migratsion sado, migratsiya harakatlari, musbat ko'rsatkich, migratsiya intensivligi, tashqi va ichki migratsiya va immigratsiyaning sabab va ommillari, migratsiya va imigratsiya to'g'risidagi qonunlar

Kirish.

O'zbekiston migratsiya va immigratsiya muammolari global va mahalliy omillar bilan bog'liq bo'lib, bu mavzu bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Ichki migratsiya odatda qishloqlardan shaharlarga ko'chish shaklida amalga oshadi va urbanizatsiyaning o'sishiga olib keladi. Bu jarayon infratuzilma, ish joylari va xizmat ko'rsatish sohalarida muvozanatsizliklarni keltirib chiqarishi mumkin. ¹Tashqi migratsiya, ayniqsa mehnat migratsiyasi, mamlakatning asosiy ishchi kuchi Rossiya va Qozog'iston kabi davlatlarga oqib chiqishini anglatadi. Bu esa oilalarga pul o'tkazmalari ko'rinishida iqtisodiy foyda keltirsa-da, mahalliy ishchi kuchi tanqisligiga sabab bo'lishi mumkin. Hukumat tomonidan migratsiya tizimini yaxshilash bo'yicha qator islohotlar olib borilmoqda. Mehnat migrantlarini malaka oshirish kurslariga jalb qilish, xorijdagi diasporalar bilan aloqalarni kuchaytirish va huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish ushbu jarayonning asosiy yo'nalishlaridir. Shuningdek, noqonuniy migratsiya va qochqinlar masalasi, Rossiya-Ukraina mojarosidagi o'zgarishlar ham diqqat markazida qolmoqda. Har qanday hudud aholisining etnik tarkibi va joylashuviga migratsiyalar va imigratsiya katta ta'sir ko'rsatadi. ²"Migratsiya" so'zi lotincha so'zidan olingan bo'lib, ko'chish degan ma'noni bildiradi. Insonlarning yashash, ishlash, o'qish maqsadida, ma'muriy chegaralardan o'tgan holda, bir hududan ikkinchi hududga doimiy yoki ma'lum muddatga ko'chishi migratsiya deyiladi. Boshqacha qilib aytganda, aholining hududlar bo'ylab harakati aholi migratsiyasini ifodalaydi. Aholining bitta manzilgoh ichida ko'chishi migratsiya hisoblanmaydi. Migratsiyada ishtirok etgan kishilarni esa "migrantlar" deb ataladi. "Imigratsiya" so'zi ham lotincha so'zdan olingan bo'lib, ko'chib kelish ya'ni bu biror mamlakatga doimiy yoki vaqtincha yashash uchun kelishni bildiradi. Ya'ni, bir shaxs yoki guruh boshqa mamlakatga kelib, yangi joyda yashash yoki ishlash uchun ko'chib kelganida, bu "immigratsiya" deb ataladi. Migratsiya va immigratsiya nazariyalari haqida gapiradigan bo'lsak bir nechta mavjud. Misol uchun,

³Neo-klassik iqtisodiy nazariya:

1 <https://dtm.iom.int/uzbekistan>

2 "O'zbekiston milliyensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti T-2017, 79-bet.

3 Massey, D. S. et al. (1993). "Theories of International Migration: A Review and Appraisal." *Population and Development Review*.

- Neo-klassik yondashuvga ko'ra, odamlar migratsiyani iqtisodiy farovonlikni oshirish vositasi sifatida ko'radi. Bu nazariya ishchi kuchi kam yoki ortiqcha bo'lgan hududlar o'rtasida mehnat resurslarining oqimini tushuntiradi.
- Yevropada migratsiyaning rivojlanishi aynan ushbu modelga asoslangan, chunki iqtisodiy tengsizlik yuqori bo'lgan mintaqalardan ishchi kuchi talab yuqori bo'lgan hududlarga ko'chish kuzatilgan.

4Tarmoq Nazariyasi:

- Migratsiya qarorlarini qabul qilish jarayonida ijtimoiy aloqalar va tarmoqlar muhim rol o'ynaydi. Odamlar oilaviy yoki do'stona aloqalar orqali migratsiya yo'llarini o'rganadi va xavf-xatarni kamaytiradi. O'zbekistonda bu nazariya ayniqsa amaliy bo'lib, Rossiya va Janubiy Koreyaga mehnat migratsiyasida kuzatiladi.

O'zbekiston uchun migratsiya va immigratsiya sohasidagi xalqaro tajribalarni solishtiradigan bo'lsak, O'zbekistonga Rossiya tajribasi juda mos keladi chunki, Rossiya ⁵MDH davlatlari uchun asosiy mehnat migratsiyasi manzili bo'lib, ishchi kuchi yetishmasligini qondirish uchun keng qamrovli migratsion siyosat yuritadi. O'zbekistonga mos keladigan qirralari: Ishchi kuchini tashkil qilish uchun oddiylashtirilgan hujjatlashtirish jarayoni, malakasiz ishchilarga talab. Bundan tashqari, ⁶Janubiy Koreya o'zining EPS (Employment Permit System) tizimi orqali mehnat migratsiyasini tartibga soladi. Bu tizim O'zbekiston uchun qulay model bo'lib, qonuniy migratsiya oqimini nazorat qilish imkonini beradi. Migratsiya va imigratsiya nafaqat Uzbekistondagi jarayon balki, butun dunyoda ko'p vaqtdan buyun davom etib kelayotgan jarayondir. ⁷Dunyo bo'ylab bir hududdan boshqa bir mintaqaga migrantlar soni 280 milliondan oshdi, bu esa Yer sayyorasi aholisining 3,6 foiziga to'g'ri keladi hamda bu ko'rsatkich yildan yilga ortib bormoqda bunga turli xil omillar natijasida yuzga kelmoqda bular: aholining ishsizligi, maishiy muommolar va ta'lim kabi sabablarga ko'ra migratsiyani amalga oshirishga majbur bo'lmoqda. ⁸Imigrantlarga keladigan bo'lsak, Bugungi kunda immigrantlarning ko'rsatkich raqami Kundan kunga oshib bormoqda 2024-yilning birinchi yarimida 122,6 million kishini o'z ichiga qamrab olgan. Bu raqam urushlar quroli to'qnashuvlar, inson huquqlarining buzilishiva taqiblar tufayli majburiy ko'chirilganlarni tashkil etadi. Ularning 71 foizi rivojlanayotgan davlatlarda yashamoqda. O'zbekiston ⁹o'zining geografik joylashuvi tufayli qadimdan xalqaro savdo yo'llarida muhim strategik o'ringa ega bo'lgan. Bu jarayon Markaziy Osiyo tarixida katta ahamiyatga ega bo'lgan Buyuk Ipak Yo'li davrida ham kuzatilgan, bu yerga turli davlatlardan odamlar ko'chib kelgan va ko'chib ketgan. Sovet davridagi jarayonlarga keladigan bo'lsak, migratsiya siyosati bir necha omillarga asoslangan edi: iqtisodiy rejalashtirish, sanoatni rivojlantirish va aholining bo'linishini markaziy nazorat qilish. ¹⁰Majburiy va rejalashtirilgan migratsiya; Sovet Ittifoqi doirasida O'zbekiston boshqa respublikalardan ishchi kuchi yetishmasligini qoplash uchun migratsiya manzili bo'ldi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyodan Rossiya va Sibirga ko'chirilgan migrantlar paxta plantatsiyalarida va qurilish loyihalarida ishlagan. 1940-yillarda Koreys, Tatar va boshqa

4 Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development*. Addison-Wesley.

5 https://www.oecd.org/en/publications/international-migration-outlook-2020_ec98f531-en.html

6 Kim, W. et al. (2021). "South Korea's EPS System: A Policy Overview." *International Labour Review*.

7 <https://worldmigrationreport.iom.int/>

8 <https://data.unhcr.org/en/documents/details/111704>

9 https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0046/46_i_20241009_140823_4-18.pdf

10 Abazov, R. (1999). "Central Asia's Socio-economic and Migration Dynamics." *Central Asian Survey*.

millat vakillarining O'zbekistonga ko'chirilishi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri edi. Bu migratsiya ko'pincha majburiy bo'lib, ijtimoiy moslashuv muammolariga olib keldi. O'zbekiston paxta sanoatiga ixtisoslashgani bois mamlakat ichida migratsiya siyosati asosan qishloq hududlaridagi aholining sanoat markazlariga o'tishiga yo'naltirildi. Sovet hukumati aholining qishloqdan shahar va sanoat markazlariga oqimini tartibga soluvchi qat'iy rejalar ishlab chiqdi. 1991-yilda mustaqillikka erishgach, O'zbekistonning migratsiya modeli sezilarli darajada o'zgardi. Bu, asosan, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liq. ¹¹Ishchi migratsiyasi (tashqi va ichki) Tashqi migratsiya: 2000-yillardan boshlab O'zbekistondan Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreyaga mehnat migratsiyasi kuchaydi. Rossiya Federatsiyasi¹² bu davrda asosiy ish manzili bo'lib qoldi, chunki bu mamlakat ish haqi va bandlik imkoniyatlari bilan jozibador edi. So'nggi yillarda Janubiy Koreya bilan ishchi migratsiyasini tartibga soluvchi shartnomalar ishlab chiqildi. EPS (Employment Permit System) orqali qonuniy migratsiya oqimlari tartibga solindi. Ichki migratsiya: Mustaqillik yillarida qishloqdan shahar hududlariga migratsiya kuchaydi, ayniqsa Toshkent va boshqa yirik shaharlarga. Bu jarayon ichki infratuzilma va turar-joy tizimiga bosim o'tkazdi. ¹³2017-yilda ichki migratsiyani tartibga soluvchi registratsiya tizimi (propiska) yumshatildi, bu esa aholi harakatini osonlashtirdi. Migratsiya turli mezonlarga asoslangan holda tasniflanadi. Ular harakatning tabiati, sabablari, hududiy chegaralari va davomiyligiga qarab farqlanadi.

Hududiy chegarasiga qarab:

1. Ichki migratsiya

Bu bir davlat ichida, turli hududlar o'rtasida sodir bo'ladigan migratsiya.

- Qishloqdan shaharga migratsiya: Ko'pincha iqtisodiy imkoniyatlar va ijtimoiy sharoitlarni yaxshilash uchun amalga oshiriladi.
- Shahardan qishloqqa migratsiya: Kam uchraydi, ko'pincha ekologik yoki ijtimoiy sabablarga ko'ra bo'ladi.

2. Tashqi migratsiya

Bu davlat chegaralarini kesib o'tuvchi migratsiya:

- Immigratsiya: Shaxs yoki guruhning boshqa davlatga doimiy yashash uchun ko'chib borishi.
- Emigratsiya: Shaxs yoki guruhning o'z mamlakatidan boshqa mamlakatga chiqib ketishi.

Davomiyligiga qarab:

1. Doimiy migratsiya

- Migratsiya natijasida shaxs yangi joyda doimiy yashashga qaror qiladi. Misol: Bir davlatdan boshqa davlatga ko'chib, o'sha joyda yashash huquqini olish.

2. Vaqtinchalik migratsiya

Shaxsning ma'lum muddat uchun boshqa joyga ko'chib borishi.

Misol: Qishloq joydan shahar hududiga mavsumiy ishchilar oqimi.

O'zbekistonda ishchi kuchining xorijga chiqishi mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va demografik rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, 2000-yillardan boshlab, xorijiy davlatlarga, asosan Rossiya va Janubiy Koreyaga mehnat migratsiyasi keng ko'lam kasb etdi. Bu

¹¹ https://uzbekistan.iom.int/sites/g/files/tmzbd12566/files/documents/2024-12/mtm-data-mapping_uzbekistan_final_04-11-24_2.pdf

¹² Isabaev, A. (2020). "Migration Trends in Uzbekistan: From Soviet to Modern Times." *Asian Migration Journal*

¹³ https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/uz/CPD_Uzbekistan_2021_2025.pdf

jarayonning asosiy sabablari quyida tahlil qilinadi. **Ishsizlik va ish o'rinlarining yetishmasligi;** O'zbekistonda ishsizlik muammosi, ayniqsa qishloq hududlarida, ishchi kuchining xorijga chiqishiga asosiy omil hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra,¹⁴ 2021-yilda mamlakatdagi ishsizlik darajasi 9,6% ni tashkil etgan. Ammo norasmiy ishsizlik ko'rsatkichi bundan yuqori bo'lishi mumkin. Iqtisodiyoti qishloq xo'jaligiga qaram bo'lgan hududlarda qishloq xo'jaligi mavsumiyliigi sababli barqaror ish o'rinlari yetishmaydi. **Daromadlar pastligi;** O'zbekistondagi o'rtacha ish haqi xorijiy mamlakatlardagi ish haqi bilan taqqoslaganda ancha past. Masalan, ¹⁵2022-yilda O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi 3,6 million so'm (taxminan 310 AQSh dollari) bo'lgan, Rossiyada esa bu ko'rsatkich 900 AQSh dollariga yetgan. **Oilaviy va jamoaviy tarmoqlar;** Ko'pchilik o'z qarindoshlari yoki do'stlari orqali xorijdagi ish imkoniyatlari haqida ma'lumot oladi. Bu jarayon tarmoq nazariyasiga mos keladi. Rossiya va Qozog'istonda allaqachon ishlayotgan o'zbek migrantlari yangi kelganlarga yordam ko'rsatadi, bu esa yangi migrantlar oqimini rag'batlantiradi. **Ta'lim va malaka muammolari;** Ba'zi sohalarda ta'lim va malaka darajasi ish beruvchilar talabiga javob bermasligi ichki bandlikni cheklaydi va odamlarni xorijga chiqishga undaydi. **Yuqori ish haqi va yaxshi sharoitlar;** ¹⁶Xorijiy ish bozorlari, ayniqsa Rossiya va Janubiy Koreyada, yaxshi ish haqi va mehnat sharoitlari bilan o'zbek ishchilarini jalb qiladi. Janubiy Koreyada Employment Permit System (EPS) orqali mehnat shartnomalari rasmiylashtirilib, huquqlar himoya qilinadi. ¹⁷2024-yilning 1-choragida O'zbekistondan chet elga doimiy yashash uchun ko'chib ketgan shaxslar soni 2,586 nafarni tashkil etdi. Bu 2023-yilning shu davridagi emigrantlar soniga nisbatan (4,063 kishi) deyarli 36 foizga kam ko'rsatgichdir. 2024-yilning 1-choragida ro'yxatga olingan O'zbekistondan eng yuqori emigratsiya Qozog'istonga bo'lib (2,125 kishi yoki 82.2%), undan keyingi o'rinlarda Rossiya Federatsiyasi (357 kishi yoki 13.8 %), Qirg'iziston (22 kishi yoki 0.9%), Koreya Respublikasi (20 kishi yoki 0.8%), Turkmaniston (8 kishi yoki 0.3%) va boshqa mamlakatlar (54 kishi yoki 2%) qayd etilgan. Jinsiy tarkib nuqtai nazaridan, erkak va ayol emigrantlar orasida muvozanatli nisbat kuzatilib, ularning 1,323 nafari erkaklar (51.2%) va 1,263 nafari ayollar (48.8%) bo'lgan. Eslatma: 2023-yilning 1-choragida Koreya Respublikasi bo'yicha ma'lumotlar hamda 2024-yilning 1-choragida Tojikiston bo'yicha ma'lumotlar mavjud emas, shu sababli ikki davlat ham jadvalda "Boshqa davlatlar" ostida ko'rsatilgan.

1-rasm. O'zbekistondan chet elga doimiy yashash uchun borish mamlakatlari bo'yicha emigratsiya ko'lami, 2023-yil 1-choragi va 2024-yil 1-choragi (mutlaq raqamlar)

¹⁴ <https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-04/DWCP%20Uzbekistan.pdf>

¹⁵ <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>

¹⁶ <https://www.imf.org/en/Countries/UZB>

¹⁷ O'zStat, 2024-yil: O'zStat, 2024-yil

O'zbekistondagi mehnat migratsiyasiga keladigan bo'lsak, Mehnat migratsiyasi mamlakatdagi migratsiyaning asosiy omili bo'lib qolmoqda, chunki O'zbekiston hukumati xorijda ishlashni xohlovchi O'zbekiston fuqarolarining xavfsiz, muntazam va tartibli mehnat migratsiyasini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlarini davom ettirmoqda. ¹⁸O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2024-yil yanvar oyida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga (TMMA) 100 ming nafar ishchi va xorijiy tillarni biladigan malakali kasb egalarini tashkillashtirilgan tashqi mehnat migratsiyasi uchun tayyorlash bo'yicha topshiriq bergan edi (Prezident matbuot xizmati, 2024-yil). Shundan so'ng, ¹⁹TMMA 2024-yilda Germaniyada xorijiy ish beruvchilar bilan hamkorlikda 50,000 ta bo'sh ish o'rinlari uchun tanlov o'tkazishini e'lon qildi, jumladan, hamshira, yuk mashinasi haydovchisi, yuk mashinalari va qishloq xo'jaligi texnikasiga texnik xizmat ko'rsatish, mehmonxona boshqaruvi, restoran, ish, turizm, hunarmandchilik, mexatronika, qurilish va boshqa sohalar <https://statsnet.co/search/kz/migration> Respublikasida 37,000 ga yaqin ish o'rinlari uchun tanlov asosida 100,000 ga yaqin kishi jalb etilishini e'lon qildi. Ishga qabul qilingan mehnat migrantlari ishlab chiqarish (22,248 kishi), qishloq xo'jaligi (6,858 kishi), xizmat ko'rsatish sohasi (5,403 kishi) va qurilish (2,898 kishi) sohalarida ish bilan ta'minlanadi.

¹⁸ <https://www.lex.uz/docs/-7131782>

¹⁹ <https://www.gazeta.uz/oz/2024/02/01/work-in-germany/>

2-rasm. O'zbekistonlik mehnat migrantlarining xorijdagi mamlakatlar bo'yicha ulushi.(2023-yil.dekabr)

O'zbekiston fuqoralaring migratsiyani amalga oshiradigan asosiy davlatlaridan biri bu – Rossiya. ²⁰Rossiya Federatsiyasi 2022-yil fevralidan buyon Ukrainadagi harbiy harakatlari tufayli Rossiya Federatsiyasiga nisbatan joriy etilgan iqtisodiy qiyinchiliklar va sanksiyalarga qaramay, O'zbekistondan ketayotgan mehnat migrantlari uchun asosiy boriluvchi davlat bo'lib qolmoqda. Rossiya Federatsiyasining asosiy statistika organi Federal davlat statistika xizmati (Rosstat) so'nggi bir yarim yil davomida migrantlar bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlarni e'lon qilmagan bo'lsa-da, ayrim taxminiy raqamlar ommaviy axborot vositalarida manbalarida mavjud. Unga ko'ra, 2024-yil boshida O'zbekistondan kelgan migrantlar soni qariyb ikki million kishiga yetdi, bu Rossiya Federatsiyasidagi Markaziy Osiyodan kelgan migrantlarning eng katta guruhidir. Ushbu hisobot davrida Rossiya Federatsiyasidagi xorijiy mehnat migrantlarining ahvoli 2024-yil 22-mart kuni Moskva viloyatining Crocus city savdo majmuasida sodir bo'lgan fojiali voqea tufayli sezilarli darajada o'zgardi. ²¹Ushbu hodisani sodir etishda Tojikistondan kelgan bir guruh migrantlar ayblandi, bu esa nafaqat tojik migrantlari, balki Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan barcha migrantlar umumiy ahvoriga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Mazkur voqeadan so'ng ommaviy axborot vositalarida Rossiya Federatsiyasining yirik shaharlarida Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan migrantlarga nisbatan kamsitish holatlari haqida xabarlar paydo bo'ldi. Qozog'iston o'zbekistonlik migrantlar uchun ikkinchi eng yirik migratsiya yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotlariga asoslanib

²⁰ <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/05/03/1035233-otkuda-v-rossiyu-priezhhayut-trudovie-migranti>

²¹ <https://thediplomat.com/2024/04/before-and-after-the-crocus-city-hall-attack-tajik-migrants-in-russia/#:~:text=As%20a%20result%2C%20the%20collective,police%2C%20raids%20and%20verification%20intensified.>

mahalliy ommaviy axborot vositalari bergan xabarga ko'ra, ²²2024-yilning 1-yanvaridan 10-mayga qadar mamlakatga 1 million 598 ming 656 nafar O'zbekiston fuqarosi kirib kelgan bo'lib, ushbu davrdagi eng ko'p kelganlar guruhi hisoblanadi. Qozog'iston Strategik rejalashtirish va islohotlar agentligi Milliy statistika byurosi ²³(QozStat) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning 1-choragida O'zbekistondan doimiy yashash maqsadida Qozog'istonga 2,137 kishi kelgan, bu 2023-yilning 1-choragida Qozog'istonga xuddi shu maqsadda kelgan migrantlar sonidan (1,948 nafar) 8.8 foizga ko'pdir. O'zbekistonlik migrantlar 2024-yilning 1-choragida doimiy yashash maqsadida Qozog'istonga kelgan barcha chet el fuqarolarining 28,6 foizini (7,471 kishi) tashkil etgan.

3-rasm. Qozog'istonda doimiy yashash ruxsatnomasiga ega bo'lgan o'zbekistonlik xalqaro migrantlar soni, 2023-yil (mutlaq son va foiz

Turkiya Respublikasi Migratsiya boshqaruvi raisligi (MBR) raisligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil mart oyi holatiga ko'ra, Turkiya Respublikasida yashash uchun ruxsatnomaga ega bo'lgan o'zbekistonlik migrantlar soni 55,303 nafarni tashkil qilgan. Bu ²⁴2023-yilning shu davridagi yashash ruxsatnomasiga ega bo'lgan o'zbekistonlik migrantlar soniga nisbatan (58,359 kishi) nisbatan 5,2 foizga kam ko'rsatgichdir. Yashash ruxsatnomasi egalari soni biroz kamayganiga qaramay, o'zbekistonlik migrantlar hali ham Turkiya Respublikasida yashash uchun ruxsatnomaga ega bo'lgan barcha migrantlarning 4,9 foizini tashkil qiluvchi yetakchi o'ntalikda qolmoqda. Yashash uchun ruxsatnomalar qisqa muddatli yashash uchun ruxsatnoma, oilaviy yashash uchun ruxsatnoma, talaba ruxsatnomasi, uzoq muddatli yashash uchun ruxsatnoma, gumanitar ruxsatnoma va odam savdosi qurbonlari uchun yashash ruxsatnomasi kabilarni o'z ichiga oladi.

4-rasm. Turkiya Respublikasida yashash uchun ruxsatnomaga ega bo'lgan o'zbekistonlik xalqaro migrantlar soni, 2023-yil 1-choragi va 2024-yil 1-choragi (mutlaq raqamlar)

²² https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/graidane-kakih-stran-chasche-vsego-vyezjayut-v-kazahstan-535853/

²³ <https://stat.gov.kz/en/industries/social-statistics/demography/publications/159621/>

²⁴ <https://en.goc.gov.tr/residence-permits>

Keyingi o'ringi davlat bu Koreya. Koreya Respublikasi Adliya vazirligining Koreya immigratsiya xizmati (KIX) ²⁵ma'lumotlariga asosan 2024-yil mart oyi holatiga ko'ra Koreya Respublikasida istiqomat qilayotgan O'zbekiston fuqarolari soni 89,902 nafarni tashkil etib, mamlakatdagi barcha chet el fuqarolari (2,594,936 kishi) orasida 3,5 foiz ulush bilan eng yuqori beshinchi guruh bo'lgan. Bu 2023- yil mart oyi oxiridagi mamlakatdagi o'zbekistonlik migrantlar soniga (81,567 nafar) nisbatan qariyb 9,3 foizga oshganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, 2024-yil mart oyi holatiga ko'ra, yashash uchun ruxsatnomaga ega o'zbekistonlik migrantlar soni 56,408 nafar yoki mamlakatdagi barcha o'zbekistonlik migrantlarning 62,7 foizini tashkil qilgan. Bu ²⁶2023-yilning shu davriga nisbatan (50,351 kishi) deyarli 11 foizga yuqori ko'rsatgichdir. Shuningdek, bu davrda qisqa muddatli yashash ruxsatnomasiga ega o'zbekistonlik migrantlar soni 5,716 nafarni tashkil etib, bu 2023-yil mart oyida qisqa muddatli yashash ruxsatnomasiga ega o'zbekistonlik migrantlar soniga (5,903 nafar) nisbatan 3,2 foiz kamayganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari, 2024-yil mart oyi holatiga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan koreys millatiga mansub migrantlar soni 43,335 nafarni yoki mamlakatdagi barcha o'zbekistonlik migrantlarning 48,2 foizini tashkil etgan. Bu 2023-yil mart oyi oxiriga nisbatan (35,493 kishi) O'zbekiston fuqarosi bo'lgan koreys millatiga mansub migrantlar sonining qariyb 18 foizga oshganini ko'rsatdi

5-rasm. Koreya Respublikasida istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik etnik koreyslar va doimiy yashash ruxsatnomalari egalari, 2023-yil (foiz)

²⁵ https://viewer.moj.go.kr/skin/doc.html?rs=/result/bbs/228&fn=temp_1719552247519100

²⁶ https://viewer.moj.go.kr/skin/doc.html?rs=/result/bbs/227&fn=temp_1721361978490100

O'zbekistondagi ichki migratsiyaga keladigan bo'lsak, bu jarayon muhim o'rin tutadi, chunki bu ham davlatning taraqqiyot topishida katta rol o'ynaydi. Ma'lumki, sobiq ittifoq parchalanishi arafasida O'zbekistonda yashayotgan 353ko'pgina millatlarning tarixiy vatanlariga qaytib ko'chib ketishi jarayoni kuchaya boshlagan edi. Mustaqillikning dastlabki yillarida ham bu jarayonning jadalligi natijasida aholining migratsiya harakatlari ko'rsatkichlari yuqori darajada saqlanib turdi. Yuqori migratsion jadallik butunrespublika bo'yicha ²⁷1991–1994-yillar davomida yuz berib turdi. Bu davrda O'zbekistonga ko'chib keluvchilar ham, ko'chib ketuvchilar ham ko'p bo'lgan. Masalan, mustaqilliyillarida mamlakatimizda har yili 600 ming kishi atrofida o'z yashash joyini o'zgartirib turganlar. Bunda rusiy zabon millatlar o'z tarixiy vatanlariga ko'chib ketgan bo'lsalar, O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklar o'z vataniga qaytib kelganlar. Xuddi shunday, Qoraqalpog'iston Respublikasida yashayotgan qozoqlar va turkmanlar ham qo'shni Qozog'iston va Turkmaniston davlatlariga ko'chib o'tgan bo'lsalar, boshqa joylarda yashayotgan o'zbeklar va qoraqalpoqlar o'z yurtlariga qaytib kelganlar. Ko'chib keluvchilar ²⁸2014-yilgaqadar Qoraqalpog'istonda har yili 12-14ming kishi atrofida bo'lgan bo'lsa, undan keyingi yillarda bu ko'rsatkich asta-sekin pasayib, 2019-yilga qadar 10 ming kishi atrofida, 2020-yilga kelib 7,7 ming kishini tashkil etdi. Bunga asosiy sabab global muammo hisoblangan Orol dengizining qurishi natijasida kelib chiqayotgan salbiy holatlardir. Ekologik omilning ta'siri seziladigan hududlardan yana biri Xorazm viloyatida ko'chib kelganlar eng yuqori bo'lgan davrlarda (2000–2010), bu jarayonda har yili 7ming kishi qatnashgan edi, so'nggi yillarda ko'chib kelganlar soni 5mingdan ortiqroq kishi atrofida, 2020-yil undan ham kamchilikni tashkil qildi. Respublikada 2020-yilda ko'chib keluvchilar eng ko'p bo'lgan hududlar qatorida birinchilardan bo'lib joy olganlar Toshkent viloyati (30791kishi) hamda Toshkentshahar (77971 kishi) laridir. Ko'chib ketuvchilar soni eng ko'p hududlar qatoriga 2020-

27 Sharipov Sh.M., Fedorko V.N., Safarova N.I., Rafiqov V.A., Amaliy geografiya 10-sinf darslik

28 <https://enc.for.uz/>

yilga kelib quyidagi ketma-ketlikni tashkil etdi: Qoraqalpog'iston Respublikasi (136kishi), Toshkent (391 kishi), Farg'ona (100 kishi) va Toshkent shahri (284 kishi). Bu hududlarni tahlil qiladigan bo'lsak ko'chib ketuvchilardan ko'chib keluvchilarning salmog'i ortiqroqdir²⁹

6-rasm.

**O'zbekistonda aholi migratsiyasidagi o'zgarishlar
(2000-2020-yillar)**

O'zbekiston Respublikasiga ko'chib kelganlar soni, kishi					
	2000	2005	2010	2015	2020
O'zbekiston Respublikasi	145 880	144 778	139 775	139 280	191 086
<i>shu jumladan:</i>					
Qoraqalpog'iston Respublikasi	12 927	12 783	14 275	10 850	7 778
Andijon	6 113	4 751	5 737	6 452	5 477
Buxoro	6 126	3 965	4 244	6 497	4 873
Jizzax	6 231	7 312	7 950	8 323	7 583
Qashqadaryo	11 750	8 323	10 077	11 598	9 425
Navoiy	11 247	12 043	11 442	11 752	8 250
Namangan	4 258	3 190	4 393	4 628	3 584
Samarqand	9 891	10 814	12 332	10 709	5 142
Surxondaryo	11 122	10 684	11 600	11 748	8 456
Sirdaryo	7 789	6 349	6 708	6 804	7 094
Toshkent	23 639	23 232	15 467	18 575	30 791
Farg'ona	12 804	12 984	12 747	12 241	9 675
Xorazm	7 182	6 433	7 239	6 542	4 987
Toshkent shahri	14 801	21 915	15 564	12 561	77 971

7-rasm.

O'zbekiston Respublikasidan ko'chib ketganlar soni, kishi					
	2000	2005	2010	2015	2020
O'zbekiston Respublikasi	5 418	7 179	4 665	2 466	1 105
<i>shu jumladan:</i>					
Qoraqalpog'iston Respublikasi	776	824	645	434	136
Andijon	183	55	233	19	16
Buxoro	85	65	44	26	18
Jizzax	95	185	114	56	4
Qashqadaryo	251	129	500	42	2
Navoiy	420	497	445	147	46
Namangan	53	81	36	7	8
Samarqand	0	415	228	195	20
Surxondaryo	167	138	142	72	9
Sirdaryo	111	201	185	109	65
Toshkent	791	1 849	633	810	395
Farg'ona	304	452	510	85	100
Xorazm	75	72	79	51	2
Toshkent shahri	2 107	1 340	871	413	284

Keyingi yillardagi aholining migratsiya harakatlari mazmuni shuni ko'rsatadiki 2015-yildan boshlab ko'chib yuruvchilar soni Toshkent viloyati hamda shahridan tashqari deyarli barcha hududlarda (ko'chib keluvchilar soni ham, ko'chib ketuvchilar soni ham) yildan yilga

²⁹ <https://stat.uz/>

kamayib bordi. Migratsiya saldosiga nazar soladigan bo'lsak, 2020-yilda respublikaning hamma hududlarda migratsiya saldosi musbat ko'rsatkichga ega.

8-rasm.

O'zbekiston Respublikasi hududlarida ko'chib keluvchilar va ko'chib ketuvchilar o'rtasidagi farq						
Hududlar	2000			2020		
	Ko'chib kelganlar soni, kishi	Ko'chib ketganlar soni	Migratsion saldo	Ko'chib kelganlar soni, kishi	Ko'chib ketganlar soni	Migratsion saldo
O'zbekiston Respublikasi	145 880	5 418	140 462	191 086	1 105	189 981
<i>shu jumladan:</i>						
Qoraqalpog'iston Respublikasi	12 297	776	11 521	7 778	136	7 642
Andijon	6 113	183	5 930	5 477	16	5 461
Buxoro	6 126	85	6 041	4 873	18	4 855
Jizzax	6 231	95	6 136	7 583	4	7 579
Qashqadaryo	11 750	251	11 499	9 425	2	9 423
Navoiy	11 247	420	10 827	8 250	46	8 204
Namangan	4 258	53	4 205	3 584	8	3 576
Samarqand	9 891	0	9 891	5 142	20	5 122
Surxondaryo	11 122	167	10 955	8 456	9	8 447
Sirdaryo	7 789	111	7 678	7 094	65	7 029
Toshkent	23 639	791	22 848	30 791	395	30 396
Farg'ona	12 804	304	12 500	9 675	100	9 575
Xorazm	7 182	75	7 107	4 987	2	4 985
Toshkent shahri	14 801	1 340	13 461	77 971	284	77 687

Respublika bo'yicha olib qaralganda 2000-yilda migratsion oqimning eng yuqori ko'rsatkichi Toshkent viloyati va shahri, Farg'ona, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlariga to'g'ri kelib, 2020-yilda bu ko'rsatkich Toshkent viloyati va shahrida keskin darajada oshgan, qolgan barcha hududlarda pasayish holatini kuzatilgan. Shunday bo'lsa-da, migratsion saldo respublika bo'ylab musbat ko'rsatkichga ega. Bu holat shu bilan izohlanadiki, hozirgi kunda ko'chib 356 yuruvchilarning ko'pchiligi ishchi kuchi migrantlar hisoblanib, mamlakat va viloyat iqtisodiyotida ishchi o'rinlari ko'plab ochilayotgan iqtisodiyoti yuksak taraqqiy etgan hududlar tomon ko'chib kelmoqda. Aholining ma'lum bir hududga kirib kelishi yoki chiqib ketishi joylardagi aholi sonining o'sishi dinamikasiga, aholini ish bilan ta'minlash darajasiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shu bilan birgalikda, mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari aholi migratsiya ko'rsatkichlarini belgilab beruvchi omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Aholining ko'chib yurish faolligi darajasini migratsiya intensivligi ko'rsatkichi orqali aniqlashimiz mumkin. Ma'lumki, migratsiya intensivligi bilan butun aholiga nisbatan ko'chib yuruvchilar darajasi aniqlanib, har ming aholiga qancha kishi ko'chib kelgan yoki ko'chib ketganligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Aholining migratsiya intensivligi ko'rsatkichi, ko'chib yuruvchilar xissasining 2000-2020-yillar davomidan butun O'zbekiston aholisi bo'yicha ham, shu jumladan Toshkent viloyati hududidahan oshib borayotganligini ko'rsatadi. Migrantlar oqimining ta'siri aholining yosh jinsiy tarkibida o'z aksini topadi. Mehnat resurslari ortib boradi. Natijada, qator muammolar yuzaga keladi yoki aksincha mehnat resurslarining kamayib ketish hollari ham yuzaga kelishi mumkinki, bu ham muammolarga sabab bo'ladi. O'zbekistonga immigratsiya qiladigan chet el fuqorolariga asosiy sabablar bular; Ish izlash: O'zbekistonda ish imkoniyatlarining kengayishi va iqtisodiy rivojlanish ishchi migrantlarni jalb qiluvchi asosiy omildir. Ishsizlik

darajasi yuqori bo'lgan davlatlardan kelgan migrantlar, ayniqsa qo'shni davlatlar, bu imkoniyatlardan foydalanmoqda. Ta'lim: O'zbekistonning nufuzli oliy o'quv yurtlari va ta'lim imkoniyatlari boshqa davlatlardan talabalarni jalb qiladi. Afsuski, bu yo'nalish bo'yicha aniq statistikalar yetarli emas. Oilaviy birlashish: O'zbekistonda oila a'zolarini birlashtirish uchun immigratsiya qiluvchilar ko'p uchraydi. Bu, ayniqsa, qo'shni davlatlardan kelayotgan aholiga xosdir. Ko'chib kelish migratsiyasi bir hududga chet eldan va O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan ko'chib kelganlar sonidan iboratdir. ³⁰2024-yilning 2-choragida ro'yxatga olingan ko'chib kelish migratsiyasi soni 60,400 kishiga teng bo'lib, ularning 34,300 nafari ayollar (58%) va 26,100 nafari erkaklar (42%) bo'lgan. Bu 2024-yilning 1-choragida ro'yxatga olingan ko'chib kelish migratsiya oqimiga (52,200 kishi – shulardan 31,600 nafari ayollar (56%) va 24,600 nafari erkaklar (44%)) to'qqiz foizlik o'sishni qayd etdi. 2024-yilning 2-choragida ro'yxatga olingan ko'chib kelish migratsiyasining asosiy qismini qishloqdan shaharga ko'chish tashkil etib, 44,900 kishini (74%) qayd etgan, shahardan qishloq joylariga esa atigi 15,500 kishi (26%) ko'chib o'tgan.

9-rasm. 2024-yil 1-choragi va 2-choragidagi ko'chib kelish immigratsiyasi

³¹2024-yilning 2-choragida O'zbekistonga doimiy yashash maqsadida faqatgina 519 nafar xalqaro migrant ko'chib kelgan. Bu 2024-yilning 1-choragida doimiy yashash uchun kelgan migrantlar soniga nisbatan (561 kishi) deyarli yetti foizga kamdir. 2024-yilning 2-choragida doimiy yashash maqsadida mamlakatga kelgan migrantlarning asosiy qismini Rossiya Federatsiyasi fuqarolari (180 kishi yoki 35%), undan keyingi o'rinlarda Qozog'iston (137 kishi yoki 26%), Tojikiston (53 kishi yoki 10%), Qirg'iziston (33 kishi yoki 6%), Turkmaniston (14 kishi yoki 3%) va boshqa mamlakatlar (102 kishi yoki 20%) fuqarolari qayd etilgan. 2024-yil 2-choragida O'zbekistonga doimiy yashash maqsadida ko'chib kelgan xalqaro migrantlarning jinsiy tarkibi bo'yicha ma'lumot berilmagan.

10-rasm. Kelgan migrantlar soni, 2024-yil 1-choragi va 2-choragi

30 https://stat.uz/img/demografiya-press-reliz-22_07_2024-english-p27562.pdf

31 https://stat.uz/img/demografiya-press-reliz-22_07_2024-english-p27562.pdf

O'zbekistondagi xalqaro noqonuniy migrantlar soni haqidagi ma'lumotlar rasmiy manbaalar mavjud emas. Biroq ³²2024-yilning 2-choragida o'zbekistonlik noqonuniy migrantlar holatlari migrantlar boruvchi asosiy mamlakatlarda qayd etilgan. Turkiya Respublikasida 2024-yil 4-apreldan 27-iyungacha politsiya tomonidan qo'lga olingan o'zbekistonlik noqonuniy migrantlar soni 2,282 kishini tashkil etdi. Bu 2024-yil boshidan aprel oyining boshigacha qayd etilgan o'zbekistonlik noqonuniy migrantlar soniga nisbatan deyarli to'qqiz foizga kam (2,503 kishi). ³³YeI mamlakatlarida noqonuniy tarzda istiqomat qilayotgani aniqlangan O'zbekiston fuqarolari soni 2023-yil oxiriga kelib 3,425 nafarga yetgan edi. Koreya Respublikasida ³⁴noqonuniy holatda bo'lgan migrantlar soni odatda yillik asosda e'lon qilinadi, shu sababli 2024-yil uchun ma'lumotlar hozircha mavjud emas. Oldingi hisobotda qayd etilganidek, 2023-yil oxiriga borib noqonuniy holatda bo'lgan o'zbekistonlik migrantlar soni 8,812 kishini tashkil etgan. 2024-yil iyun oyida ³⁵Amerika Qo'shma Shtatlari (AQSh) Chegara nazorati vakillari Kaliforniyada noqonuniy migratsiya orqali chegarani kesib o'tgan migrantlar bo'lajak sud sanasi bilan ozod etilishini, ammo ular boshpana so'rash huquqiga ega bo'lmasligini xabar qildi. Biroq bir nechta mamlakatlardan, jumladan, O'zbekistondan kelgan katta yoshdagi noqonuniy migrantlar darhol AQSh hududidan deportatsiya qilinish ma'lum qilindi. ³⁶2023-yil oktyabridan 2024-yil mayigacha AQShning janubiy chegarasini kesib o'tishga uringan 57,200 nafar noqonuniy migrantdan taxminan 2,900 nafari o'zbekistonlik edi. Shu bilan birga bu davrda Lotin Amerikasidagi ba'zi davlatlarda noqonuniy holatda bo'lgan o'zbekistonlik migrantlar haqida ma'lumotlar e'lon qilindi. ³⁷Gonduras Milliy migratsiya instituti (GMMI) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning 2-choragida Gondurasda politsiya tomonidan 164 nafar o'zbekistonlik noqonuniy migrant (126 erkak va 48 ayol) ushlangan, bu raqam 2024-yilning 1-choragida aniqlangan 256 nafar noqonuniy migrantga nisbatan 64 foizga kam (GMMI, 2024-yil). Shuningdek, ³⁸Meksika Statistika boshqarmasi (MSB) Meksika hududida 2024-yilning 2-choragida 708 nafar o'zbekistonlik noqonuniy migrant qo'lga olinganini ma'lum

³² <https://en.goc.gov.tr/irregular-migration>

³³ https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyappctza_custom_13202768/default/table?lang=en

³⁴ https://viewer.moj.go.kr/skin/doc.html?rs=/result/bbs/227&fn=temp_1721361978490100

³⁵ <https://nypost.com/2024/06/09/us-news/border-patrol-memo-instructs-agents-to-release-migrants-from-nearly-all-eastern-hemisphere-countries/>

³⁶ https://rosstat-gov-ru.translate.google.com/compendium/document/13283?x_tr_sl=ru&x_tr_tl=en&x_tr_hl=it&x_tr_pto=wapp

³⁷ <https://inm.gob.hn/migracion-irregular.html>

³⁸

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2024/Cuadros2024/cuadro_3.1.1.xls

qildi. Bu 2024-yilning 1-choragida Meksika politsiyasi tomonidan ushlangan 1,054 nafar o'zbekistonlik noqonuniy migrantlar soniga nisbatan 33 foizga kamdir. O'zbekistonning iqtisodiy, demografik va madaniy hayotiga immigratsiyaning ijobiy va salbiy ta'sirlarini quyidagicha umumlashtirish mumkin: Immigrantlar tomonidan yuborilgan mablag'lar³⁹O'zbekiston iqtisodiyotida ichki iste'molni qo'llab-quvvatlaydi. Bu, asosan, qo'shni davlatlardan kelgan migrantlar yoki xorijga ketgan o'zbek fuqarolariga xosdir. Ishchi kuchi ta'minoti: Past maoshli, ammo muhim sohalarda, masalan, qishloq xo'jaligi va qurilishda immigrantlar mehnat resurslarini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (MB)⁴⁰ ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning birinchi yarim yilligida O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari 6,5 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan, shu jumladan, joriy yilning 2-choragida O'zbekistonga 4 milliard AQSh dollari yuborilgan. MB xabariga ko'ra, bu miqdor o'tgan yilning shu davriga nisbatan deyarli 25 foizga ko'p (MB, 2024-yil). MB tomonidan mehnat migratsiyasi yo'nalishlarining o'zgarishi va chet elga ketayotgan migrantlar sonining turli mamlakatlarga diversifikatsiyasi natijasida AQSh (+43%), Germaniya (+64%), Polsha (+93%) va Koreya Respublikasi (+90%) kabi davlatlardan kelayotgan pul o'tkazmalari sezilarli darajada oshgani ta'kidlangan. Mahalliy ishchilar uchun raqobat: Immigrantlarning arzon ishchi kuchi mahalliy aholi uchun ish o'rinlarini cheklashi mumkin. Bu muammo ko'proq xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi sektorlarida namoyon bo'ladi. Mehnat bozorida zo'riqish: Katta hajmdagi immigratsiya mehnat bozorida noqonuniy ish haqlari va mehnat huquqlari muammolarini keltirib chiqaradi. Demografik Ta'sirlar; Aholi sonining o'sishi natijasida Immigrantlar O'zbekistonda aholi sonining ko'payishiga hissa qo'shadi.⁴¹2030 yilga kelib, O'zbekiston aholisi soni 41 milliondan oshishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Yosh tarkibining diversifikatsiyasi: Yosh aholining qishloq va shaharlar bo'yicha taqsimlanishiga ta'sir ko'rsatadi hamda Madaniyatlararo almashuv: Immigrantlar tomonidan olib kelingan yangi urf-odatlar va an'analar O'zbekiston madaniy boyligini oshiradi.

Ayrim hollarda madaniy xilma-xillik integratsiyani qiyinlashtirishi ham mumkin. Migratsiya huquqi inson huquqlarining ajralmas qismi hisoblanishi bilan birga uzoq rivojlanish tarixiga ham ega. Qadimgi davrlarda u ko'proq fuqarolik maqomi, muqim yashash joyini tanlash, erkin harakatlanish tushunchalari sifatida ishlatilgan. O'zbekistonda migratsiya huquqi mustaqillik yillaridan boshlab rivojlanib, aholi migratsiyasi o'sa boshladi va ushbu jarayonni tartibga solish va mustahkamlashga qaratilgan institutlar vujudga keldi.⁴²O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi 4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning besh ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi"ni "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi" yurtimizda migratsiya huquqi rivojlanishining yangi davrini ochib bergan farmon bo'ldi. 2017 yil O'zbekistonda migratsiya huquqi sohasida tub burilish va rivojlanish yili bo'ldi, jumladan, passport-viza, xorijga chiqish-kirish tizimi tubdan takomillashtirildi. Pasport tizimini takomillashtirish orqali xorijga chiqish uchun ruxsatnoma (stiker) rasmiylashtirish tartibini bekor qilish yuzasidan Prezident farmoni imzolandi va Farmon ijrosi asosida migrantlarimizga qulay shart-sharoit va qulayliklar yaratildi, migrantlar

39 <https://demografiya.uz/uz/bez-rubriki-en/demografik-jarayonlarning-mamlakat-iqtisodiy-taraqqiyotiga-ta-siri-2/>

40 https://cbu.uz/oz/press_center/reports/1802323/

41 <https://www.gazeta.uz/ru/>

42 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6868721>

huquq va erkinliklari yanada mustahkamlandi, chegara va bojxona xizmatchilarining ish faoliyati yanada takomillashtirildi va turizm sohasi yanada jadal sur'atlar bilan rivojlana boshladi. O'zbekiston fuqarolarining konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash maqsadida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ko'chmas mulk olishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun ushbu hududda doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinganligi talab qilinmaydigan, shuningdek, doimiy yashash va vaqtincha turarjoyi bo'yicha ro'yxatga olish tartibini buzganlik fuqarolarni tegishli hudud va manzildan chiqarib yuborishga asos bo'lmaydigan bo'ldi. Chegara nazoratidan o'tish jarayoni muddatini qisqartirishga qaratilgan pasport va chegara nazorati mexanizmini avtomatlashtirish, ⁴³“elektron-darvozalar” (E-Gate) tizimi joriy etildi. Xorijdagi vatandoshlar uchun O'zbekistonga kelib-ketish, mamlakatda qolish, mehnat faoliyatini olib borish, investitsiya kiritish uchun kerakli shart-sharoitlar yaratish uchun “Vatandosh” vizasi/pasporti, iqtisodiyotimizga investitsiya olib kirmoqchi bo'lgan xorijiy davlatlar fuqarolari uchun maxsus investitsion viza joriy etildi. ⁴⁴2020-yil 1-apreldan boshlab O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ko'chmas mulkka ega bo'lishda doimiy propiska mavjudligi haqidagi talab bekor qilindi. Biometrik pasport infratuzilmasi negizida Respublika fuqarosining biometrik pasporti o'rniga identifikatsiyalash ID-kartalarini berish tizimi joriy etildi. Xorijga mehnat migratsiyasiga ketayotgan va xorijiy til hamda kasblar bo'yicha malaka imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirgan fuqarolarimizga rag'batlantirish tizimi joriy etildi. Xorijiy tillar yoki kasblarga o'qigan va tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga ketayotgan, ⁴⁵“Labor-migration” dasturiy majmuasida ro'yxatdan o'tgan fuqarolarga xorijiy tillar yoki kasb bo'yicha muvaffaqiyatli topshirilgan malaka imtihoni harajatlarini to'lab berish, xorijga ketish uchun transport chiptalarini xarid qilishga bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravari miqdorida subsidiya berish tartiboti yo'lga qo'yildi. Rivojlangan davlatlarga, jumladan, Yevropa mamlakatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Yaponiya, Avstraliyaga tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga jo'nayotgan fuqarolarga ushbu mamlakatlarda mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun “ishchi viza”ni rasmiylashtirish xarajatlari qoplab beriladigan bo'ldi. Toshkent shahrida Migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotning nufuzli vakolatxonasi ochildi va ushbu vakolatxona bilan hamkorlikda ⁴⁶2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni faollashtirish, mehnat migrantlarni huquq va erkinliklarini himoya qilishda kafolatlangan tenglik me'zonlariga erishish yo'lida qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Migratsiya jarayonini muvofiqlashtirish uchun bir qancha dolzarb masalalarga yuzlanish va muammolar tahliliga yuzlanish zarur, jumladan Eng avvalo, mehnat bozoridagi ishchi kuchi taklifi va unga bo'lgan talab o'rtasidagi tafovutni kamaytirish; Ushbu muammo va sohaga oid yangicha “yo'l xaritasi”ni ishlab chiqish; Noqonuniy migratsiyani va noqonuniy tashqi mehnatni tartibga solish; Migratsiya jarayonlarini va byurokratiyani aholi uchun soddalashtirish va aholining barcha qatlamlariga “to'rtinchi hokimiyat” – ommaviy axborot vositalari orqali tushuntirish ishlarini olib borish; Yoshlarning sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va o'zgarishlarga tayyorligini o'rganish va tahlil etish orqali qanchalik ijobiy ta'sir ko'rsatishning psixologik-innovatsion yechimlarini asoslash; Aholi turmush

43 <https://adliya.uz/ru/inner-page/yangiliklar/e-qaror-elektron-tizimi-boyicha-adliya-vazirl-tafn#!>

44 <https://lex.uz/docs/-4811010>

45 <https://kun.uz/63424787>

46 https://uza.uz/oz/posts/toshkentda-xalqaro-migratsiya-tashkiloti-vakolatxonasi-ochiladi_245021

darajasini yana ham oshirish va ular bilan doimiy muloqot va uchrashuvlarni tashkil etish; Migratsiya sohasidagi davlat boshqaruviga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash va ushbu sohani raqamlashtirishni huquqiy tartibga solish; Ushbu muammoni ijobiy hal etgan va migratsiya tamoyillarini muvofiqlashtira olgan rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribalarini o'rgangan holatda yangi innovatsiyalarni hayotga tadbiiq qilish; Migratsiya masalalarini tahlil qilish va statistik ma'lumotlarni ishlab chiqish uchun tegishli davlat organlari, migratsiya bilan shug'ullanuvchi xususiy kompaniyalar va tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi, ular bilan umumiy va yakdil platforma yaratish. Migratsiya jarayonlarini raqamlashtirish bo'yicha xalqaro huquqiy hujjatlar hamda migratsiya tizimiga axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha xorijiy davlat tajribalarini ayrim xalqaro xujjatlar va davlatlar misolida tahlil qilgan holda, migratsiya sohasida xalqaro miqiyosida tizimli ishlar olib borilayotganini yodda tutish lozim. Butunjahon migratsiya siyosati va uni amalga oshirish tamoyillari va tendentsiyalari bo'yicha yagona kelishuvga erishilmagan bo'lsa-da, barcha davlatlar tomonidan migratsiyani tartibga solish bo'yicha yangi metodlarni ishlab chiqish va har bir mamlakat migratsiya sohasiga yangi va zamonaviy texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalarining joriy etilishi migratsiya borasidagi muammolarni hal qilinishiga muhim omil bo'lishi mumkin.

SWOT tahlil

Kuchli tomonlari

- Iqtisodiy rivojlanish uchun migrantlarning hissasi: Mehnat migratsiyasi natijasida mamlakatga kiritiladigan valyuta hajmi ortib bormoqda. ⁴⁷2023-yilda migrantlar tomonidan yuborilgan pul o'tkazmalari 10 milliard dollardan oshgan.
- Qonunchilikda islohotlar: O'zbekistonda migratsiyani boshqarish va migrantlarni himoya qilish uchun maxsus qonunlar va dasturlar ishlab chiqilgan. Masalan, ⁴⁸2020-yildan boshlab yangi mehnat migratsiyasi siyosati amalga oshirila boshlandi.
- Ta'lim va malaka oshirish: Tashqi ishchi kuchi sifatida ketayotgan fuqarolarga mehnat malakalarini oshirish uchun o'quv markazlari tashkil etilgan.

Zaif tomonlari

- Migrantlarning ijtimoiy himoyasi pastligi: Ko'plab mehnat migrantlari ishlayotgan davlatlarda ijtimoiy himoyadan mahrum bo'ladi. Masalan, Rossiyada noqonuniy mehnat qilayotganlarning aksariyati huquqiy muammolarga duch kelmoqda.
- Ichki migratsiya muammolari: O'zbekistonda ⁴⁹ichki migratsiya oqibatida shaharlarda infratuzilma va xizmatlar yuklamasi oshmoqda.
- Migrantlarning huquqiy savodxonligi pastligi: Ko'plab fuqarolar ishga jo'nab ketishda zaruriy hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha yetarli ma'lumotga ega emas.

Imkoniyatlari

- Chet elda qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi: O'zbekiston chet davlatlar, xususan, Janubiy Koreya va Germaniya bilan mehnat shartnomalari tuzib, fuqarolarni ish bilan ta'minlashni kuchaytirmoqda.

⁴⁷ <https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM?locations=UZ> "O'zbekistonning valyuta oqimlari tahlili" (2023).

⁴⁸ <https://mehnat.uz/oz>

⁴⁹ <https://www.undp.org/uz/uzbekistan>

- Remittancelarni sarmoyalash: Migrantlardan kelayotgan mablag'larni ichki tadbirkorlikni rivojlantirish va infratuzilma loyihalariga yo'naltirish imkoniyati.
- Texnologik rivojlanish: Migrantlar bilan ishlashda zamonaviy texnologiyalar (mobil ilovalar va onlayn platformalar) yordamida ularning ehtiyojlariga tezkor javob berish.

Tahdidlar (Threats):

- Geosiyosiy noaniqlik: Rossiya va boshqa davlatlar bilan munosabatlarda migratsiya oqimlariga salbiy ta'sir ko'rsatadigan siyosiy o'zgarishlar yuz berishi mumkin.
- Kadrlar oqimi: Yuksak malakali yosh kadrlarning xorijga chiqishi ichki iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
- Noqonuniy migratsiya xavfi: Migratsiya oqimlarini nazorat qilish mexanizmlari yetarlicha kuchli emasligi noqonuniy ishga joylashish holatlariga olib kelishi mumkin.

DELFI tahlil

30 nafar migrantlar va immigrantlardan so'rovnoma olindi⁵⁰. Natijalar shuni ko'rsatdiki, migratsiya jarayonlari, asosan, iqtisodiy omillar, xususan, ishsizlik va yaxshiroq yashash sharoitlariga intilish bilan bog'liq. Respondentlar orasida hukumatning mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash borasidagi choralari yetarli emasligi haqida umumiy fikr shakllangan. Bundan tashqari, O'zbekiston immigratsiya uchun unchalik jozibador davlat emas deb hisoblangan. Xalqaro tashkilotlarning migratsiya masalalarida faolligi va migrantlar huquqlarini himoya qilishdagi roli muhim deb topilgan. Ushbu so'rovnomaning asosiy va dolzarb bo'lgan beshta savolini tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu mavzuning O'zbekistonda qay darajada muhim ekanligini ko'rsatib beradi

1. Sizningcha, O'zbekistonda migratsiyaning asosiy sababi nima?

Respondentlarning 57 foizi migratsiyaning asosiy sababi sifatida ishsizlikni ko'rsatdi. Bu mamlakatdagi mehnat bozorining yetarli darajada rivojlanmaganligi va ish o'rinlari sonining cheklanganligini anglatadi. Shu sababli, ish o'rinlarini ko'paytirish va aholining iqtisodiy farovonligini oshirish uchun yangi siyosiy chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarur. Boshqa bir muhim sabab sifatida yaxshiroq yashash sharoitlariga intilish qayd etilgan (33%). Bu ijtimoiy xizmatlar va infratuzilmani rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

2. Siz yoki oila a'zolaringizdan kimdir hozir chet elda ishlayaptimi?

50

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzvqE8Pgi0yHQyxcTbNtj7q3KLiRDorp6jPQAhWQnMzEoe2g/viewform?usp=sf_link

Javob beruvchilarning 52 foizi (11 nafar) oilasida chet elda ishlayotganlar borligini ma'lum qilgan. Ushbu ko'rsatkich mehnat migratsiyasining O'zbekiston jamiyatida qanchalik keng tarqalganini va uning oilaviy hayotga ta'sirini aks ettiradi. Migratsiya orqali keladigan valyuta oilaviy byudjetni qo'llab-quvvatlasa-da, uzoq masofalar oila a'zolari orasida hissiy bo'shliqni kuchaytiradi.

3. Migratsiya O'zbekistondagi iqtisodiyotga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz?

Respondentlarning aksariyati (52%) migratsiyaning iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etgan, chunki bu jarayon orqali mamlakatga valyuta kirib keladi. Shu bilan birga, 38% respondentlar mehnat resurslari yetishmasligi sababli migratsiyaning salbiy oqibatlariga e'tibor qaratgan. Ushbu tafovut shuni anglatadiki, iqtisodiyotning turli sohalariga migratsiya natijasida ta'sirni muvozanatlashtirish uchun chuqurroq tahlillar va muvofiqlashtirilgan siyosat zarur.

4. Hukumat tomonidan mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash choralari yetarli deb hisoblaysizmi?

Javoblarning katta qismi (67%) hukumatning choralari yetarli deb hisoblamagan. Bu mehnat migrantlariga qo'shimcha huquqiy maslahat, iqtisodiy yordam va ijtimoiy himoya tizimlarini kuchaytirish zaruriyatini ko'rsatadi. Shu bilan birga, 19% respondentlar bu masalada yetarli ma'lumotga ega emasligini qayd etgan, bu esa migratsiya masalalarida xabardorlikni oshirish kerakligini bildiradi.

5. Migratsiya yoki immigratsiya bo'yicha qanday muammolarni asosiy deb bilasiz?

Eng ko'p qayd etilgan muammo bu diskriminatsiya va tengsizlik bo'ldi (43%). Bu migrantlar boshqa davlatlarda duch keladigan adolatsiz muomalalar va huquqiy himoyaning yetishmasligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, qonuniy maqom olishdagi muammolar va moliyaviy yordam yetishmasligi ham muhim masalalar qatoriga kiritilgan. Bu xalqaro hamkorlik va mahalliy siyosatni kuchaytirishni talab etadi.

So'rovnoma natijalaridan xulosa qiladigan bo'lsak, O'zbekistondagi migratsiya va immigratsiya jarayonlarining murakkabligini ochib berdi. Mamlakatda iqtisodiy imkoniyatlarning yetishmasligi va mehnat bozorida muammolar aholining ko'chib ketishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, mehnat migrantlariga hukumat va xalqaro tashkilotlar tomonidan ko'rsatiladigan yordam mexanizmlarini takomillashtirish zarurligi yaqqol seziladi. Diskriminatsiya, tengsizlik va huquqiy maqom olishdagi muammolar kabi masalalar xalqaro tashkilotlar va hukumatning hamkorlikda ishlashini talab qiladi. O'zbekiston hukumati migratsiya va immigratsiya siyosatini qayta ko'rib chiqib, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash yo'lida qat'iy qadamlar tashlashi lozim. Immigratsiya masalasida esa davlatning jozibadorligini oshirish uchun yashash va ishlash sharoitlarini yaxshilash muhimdir.

PESTEL tahlil

Siyosiy (Political)⁵¹

- Hukumatning islohotlari va strategiyalari: O'zbekiston hukumati migratsiyani boshqarish va qonuniy mehnat migratsiyasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha siyosat yuritmoqda. ⁵²2020-yilda qabul qilingan "Tashqi mehnat migratsiyasini qo'llab-quvvatlash strategiyasi" migrantlarning huquqiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan.
- Xalqaro hamkorlik: O'zbekiston Rossiya, Janubiy Koreya, Qozog'iston va boshqa davlatlar bilan migrantlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha shartnomalar imzolagan.
- Noqonuniy migratsiya masalasi: Hukumat noqonuniy ishga chiqish oqibatlarini kamaytirish uchun qonunchilikni qat'iylashtirmoqda.

Iqtisodiy (Economic)⁵³

- ✓ Pul o'tkazmalari ahamiyati: Migrantlar yuborgan valyuta milliy iqtisodiyotning muhim qismi bo'lib, 2023-yilda ularning hajmi 10 milliard AQSh dollaridan oshgan. Bu O'zbekiston YalMining taxminan 10-12% ini tashkil qiladi.
- ✓ Iqtisodiy tengsizlik: Migratsiya ichki iqtisodiy tengsizlikni oshirishi mumkin, chunki qishloq joylarda yashovchilar ko'proq xorijga chiqishga intiladi.
- ✓ Migrantlar uchun imkoniyatlar kengayishi: O'zbekiston chet elda mehnat qiluvchilar uchun ta'lim dasturlarini joriy qildi, bu esa migrantlarning iqtisodiy salohiyatini oshiradi.

Ijtimoiy (Social)

- Demografik ta'sir: Aholining mehnatga yaroqli qismi xorijga chiqib ketishi ichki ishchi kuchi tanqisligini keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, migrantlar keltirgan daromadlar oilalar farovonligini oshiradi.
- Madaniy integratsiya: Chet elda yashovchi migrantlar O'zbekistonning madaniyati va an'analari bilan global madaniyatni uyg'unlashtirishga hissa qo'shmoqda.
- Aholining ko'chib o'tishi va shaharlar yuklamasi: Ichki migratsiya natijasida Toshkent, Samarqand va boshqa yirik shaharlar aholisi tez sur'atda oshmoqda.

Texnologik (Technological)

- Migratsiya boshqaruvi uchun raqamli tizimlar: "E-mehnat" platformasi orqali mehnat migrantlari o'z huquqiy maqomini kuzatishi va kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin.
- Onlayn o'qish va tayyorlov kurslari: Migrantlar uchun chet elda ishlashga moslashish maqsadida onlayn platformalarda til o'rganish va malaka oshirish dasturlari joriy etilgan.

Ekologik (Environmental)⁵⁴

- ❖ Iqlim o'zgarishi va migratsiya: Mintaqadagi ekologik muammolar, masalan, suv tanqisligi va qurg'oqchilik, aholini qishloqlardan shaharlarga yoki chet elga ko'chishga undashi mumkin.
- ❖ Urbanizatsiya va ekologik yuklama: Ichki migratsiya natijasida shaharlar atrofidagi yerlarning tabiiy holati buzilmoqda va chiqindilar miqdori oshmoqda.
- ❖ Barqarorlik siyosati: O'zbekiston yashil iqtisodiyotni rivojlantirish orqali iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirishga intilmoqda.
- Global tarmoqdan foydalanish: Migratsiya agentliklari va xususiy kompaniyalar zamonaviy texnologiyalar orqali ish joylarini topish imkoniyatlarini kengaytirgan.

⁵¹ <https://mehnat.uz/>

⁵² <https://lex.uz/ru/docs/-3811317?ONDATE=01.01.2020>

⁵³ <https://data.worldbank.org/country/uzbekistan?view=chart>

⁵⁴ <https://www.fao.org/home/en/>

Huquqiy (Legal)⁵⁵

- Qonunchilikdagi o'zgarishlar: Mehnat migrantlari huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro standartlarga mos qonunlar ishlab chiqilmoqda.
- Patent tizimi: Migrantlar uchun Rossiyada patent tizimi orqali qonuniy ishlash imkoniyati yaratilgan.
- Noqonuniy migratsiyaga qarshi choralar: Migratsiya agentliklari faoliyatini qonuniylashtirish va noqonuniy vositachilikni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda.

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston Respublikasidagi migratsiya va immigratsiya jarayonlarini chuqurroq o'rganish maqsadida, ushbu mavzuga aloqador shaxslar bilan suhbatlar o'tkazildi. Intervyular orqali migrantlarning va immigrantlarning shaxsiy tajribalarini, qarorlar qabul qilish jarayonlarini, shuningdek, hukumat siyosati va ijtimoiy-iqtisodiy omillarni ularning hayotiga ta'sirini aniqlash maqsad qilingan. Asosan oltita savollardan iborat bo'lgan interviyu ikkita shu soha mutahassislaridan olindi. Quydagilardan:

- **Bekmurodova F.A., PhD**
- **Tulayeva G.B., O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentli Axborot xizmati bosh mutaxassisi**

1. Savol: Sizningcha, O'zbekistonda so'nggi yillarda migratsiya tendensiyalari qanday o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda?

Bekmurodova F.A., PhDning javobi: O'zbekistonda 2022 yilga qadar migratsiya darajasi yuqori edi. Ammo 2023 yildan boshlab bu tendensiya kutilmagan holda ijobiy tomonga o'zgarishni boshladi. Buning turli sabablari mavjud. Ammo, davlatimizga nafaqat chiqayotganlar, balki kirib kelayotganlarning soni ham ortib boryapti. O'zbekiston rivojlanayotgan davlat ekanligi sababli migratsiya darajasi boshqa davlatlarga nisbatan yuqori hisoblanadi. Bu iqtisodiyotning asosiy qonunidir. Insonlar doimo iqtisodiy jihatdan tezroq rivojlangan davlatlarga borishni istashadi. Bunga turli sabablar bolishi mumkun. Lekin O'zbekistondagi migratsiyaning asosiy sababi esa iqtisodiyotdir. Daromadini oshirish, qulay yoki hashamatliroq hayot tarziga ega bolish maqsadida kopchilik boshqa davlatlarga ish uchun borishadi. Bu qanaqadir salbiy tendensiya emas. Sababi insonlarning istagi bu ularning ehtiyojidan kelib chiqadi. Hatto rivojlangan davlatlardayam migratsiya mavjud.

Tulayeva G.B., ning javobi: O'zbekistonda so'nggi yillarda migratsiya jarayonlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Mamlakatda iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va iqtisodiy barqarorlik mahalliy aholining boshqa hududlarga yoki xorijga ko'chish ehtiyojini kamaytirmoqda. Ichki migratsiya, ya'ni viloyatlararo ko'chish holatlari ham kamaygan.

Tashqi migratsiya bo'yicha Rossiya va boshqa an'anaviy davlatlarga boruvchilar soni qisqarmoqda. Buning sabablari qatorida O'zbekistonda ish o'rinlarining ko'payishi, Rossiyada iqtisodiy qiyinchiliklar va yangi davlatlar bilan mehnat hamkorligining rivojlanishi bor. Hozirda o'zbekistonliklar Janubiy Koreya, Turkiya, Germaniya, Buyuk Britaniya kabi davlatlarda ishlash imkoniyatlariga ko'proq ega bo'lmoqda. Ishchi kuchiga talabning ortishi xalqaro demografik o'zgarishlar bilan bog'liq. Shu bois, O'zbekiston hukumati mehnat migratsiyasini tartibga solish va qonuniylashtirish uchun bir qator yangi hujjatlar qabul qildi. Natijada, migratsiya jarayonlari soddalashib, davlatning bu boradagi siyosati izchil isloh qilinmoqda. Bu jarayonlar murakkab bo'lsa-da, umumiy tendensiyalar ijobiy ko'rinish kasb etmoqda.

⁵⁵ <https://adliya.uz/>

2. Savol: O'zbekiston uchun mehnat migrantlarining xorijga chiqishi: imkoniyatmi yoki muammo?

Bekmurodova F.A, PhD ning javobi: O'zbekistondan chetga chiqish muammoli vaziyat deb hisoblamayman. Sababi huquqiy tizim reformatsiyasi sababli, qonuniy jihatdan imkoniyatlar yaxshilangan. Biroq, migrantlarning boshqa mamlakatda ish topishlari muammoli. Sababi har bir davlatni o'zida ishsizlar mavjud. Ularni ish bilan taminlash, migrantlarga ham ish orinlari yaratish iqtisodiy jihatdan biroz muammoli bolishi mumkun. Lekin migratsiyada asosiy jihat bu insonning o'ziga bogliq. Agar inson kapitali zamonaviy tendensiyalarga javob berolsa demak u uchun muammolar kamayadi degani. Aksincha b'lsa qandaydir t'osiqlar vujudga kelishi mumkun. **Tulayeva G.B., ning javobi:** Mehnat migratsiyasini baholashda uning demografik va iqtisodiy ehtiyojlar nuqtai nazaridan ahamiyatini tushunish muhimdir. Migratsiya nafaqat rivojlanayotgan, balki rivojlangan mamlakatlarda ham keng tarqalgan hodisadir. O'zbekistonlik mehnat migrantlarining jahon bozorida ishchi kuchi sifatida talabgor bo'lishi katta imkoniyat hisoblanadi. Ular davlatlararo madaniy aloqalarni rivojlantirishda, valyuta aylanmasini oshirishda va iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, migrantlar ishlagan davlatlaridan yangi g'oya va amaliyotlarni olib kelib, mamlakat rivojlanishiga hissa qo'shishadi. Migratsiyani muammo sifatida ko'rishdan ko'ra, uni imkoniyat sifatida qabul qilish zarur. Cheklangan mehnat bozoriga yopilib qolish, ishchi kuchiga bo'lgan talab va ish haqining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu jarayon nafaqat O'zbekistonda, balki rivojlangan davlatlarda ham kuzatiladi. Migrantlar vaqtincha boshqa mamlakatlarda mehnat faoliyati olib borib, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishda o'z hissasini qo'shadi. Shu sababli, migratsiyani samarali boshqarish va undan to'g'ri foydalanish davlatning kelajagi uchun muhimdir.

3. Savol: Sizningcha, Immigrantlar uchun mamlakatda yashash, ishlash yoki o'qish sharoitlari qay darajada qulay yaratilgan?

Bekmurodova F.A., PhD ning javobi: O'zbekistonda immigrantlar uchun sharoitni PESTEL analizi orqali quyidagicha talqin qilmoqchiman. Political yani siyosiy jihatdan: sharoit juda qulay. Davlat siyosiy jihatdan tinch, xalqaro nizo va kelishmovchiliklarga aralashmaydi, hozirda urush yoki muammoli vaziyat xavfi mavkud emas. Bu immigrantlarga tinch yashash uchun kafolat b'lad. Economical, Iqtisodiy jihatdan mamalakat rivojlanayotgan ekanligini hisobga olsak ish topishda bazi qiyinchiliklarga duch kelish mumkun. Ammo, Agar bilim va tajriba yuqori bolsa bu muammoga duch kelishmaydi. Social, Ijtimoiy jihatdan O'zbekiston boshqa davlatlarga nisbatan juda yuqori va yaxshi holatda. Davlat aholisi ratsizm yoki diniy irqchilik illatlariga ega emasligi, immigrantlar uchun salbiy munosabat mavjud emasligi yashash tarzini osonlashtirishga va ularni yangi muhitga jonilishiga yordam beradi. O'qish tizimida ham muammolar mavjid emas. Juda k'plab joylarda til deyarli muammo emas. Shaxsan o'zim ham ingliz, kores, xitoy va hindistonlik talabalrga dars berganman va ular bilan muloqot yoki o'qish jarayonida hech qanday nizolar yuzaga kelmagan. Technological, Tezniy jihatdan ham davlat qoloq emas. Rivojlangan davlatlar singari telekommunikatsiya, transport, kommunal tolovlar kabi texnik jihatlar yaxshi holatda. Umumiy qilib aytganda immigrantlar uchun yetarli qulay sharoit mavjud.

Tulayeva G.B., ning javobi: O'zbekistonda immigrantlar uchun yashash, ishlash va ta'lim olish sharoitlari asosan mahalliy fuqarolar uchun yaratilgan imkoniyatlar bilan teng darajada. Biroq, ayrim to'lovlarda farqlar bo'lishi mumkin, chunki bu har bir davlatning iqtisodiy siyosati

va mahalliy qonunchilikka bog'liq. Shunga qaramay, O'zbekistonda yashash, ishlash va o'qish uchun qulay muhit yaratilgan deb hisoblash mumkin. Davlat tomonidan ta'lim olish va ishlash jarayonlarini qo'llab-quvvatlash, huquqiy himoya va boshqa imkoniyatlar taqdim etilmoqda. Bu immigrantlarga mamlakatda o'zlarini erkin his qilish va samarali faoliyat yuritish uchun yaxshi sharoit yaratadi.

4. Savol: Migratsiya jarayonlarini boshqarishda qanday xalqaro tajribalardan

foydalanishimiz bu jarayonda duch keladigan muomolarga qanchadir miqdorda yechim topishga sabab bo'lishi mumkin?

Bekmurodova F.A., PhD ning javobi: Chet el mamlakatlaridan migratsiyani yaxshi boshqaradigan davlatlar qatorida BAA, Estoniya va NORDIC davlatlarini misol qilib olishimiz mumkin. Bu davlatlar tajribasidan shuni aytish mumkinki, nafaqat ichki aholi balki immigrantlar uchun ham ish o'rinlari yetarli mavjud. Til muammosi yòq, ular ishchilarga davlat tilida sòzlashishga etibor berishmaydi. Shunchaki kundalik hayotda kerak boladi bazi gaplar orgatiladi. Agar Estoniya davlatini misol qilsak davlat dasturiy taminot biyicha katta kuchga ega. Ko'plab immigrantlarda borish uchun texnik muammolar mavjud emas. Juda kopchiligi uchun ham aynan shu sohada ish o'rni mavjud. Agar bularni tajribasini o'rganib tadbiiq qilsak iqtisodiy jihatdan ijobiy tendensiyaga yanada ega bolishimiz mumkin.

Tulayeva G.B., ning javobi: O'zbekistonni migratsiya jarayonlarini boshqarishda xalqaro tajribalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Dunyo davlatlarining tajribalarini o'rganish biz duch kelgan muammolar va duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarga yechim topishga yordam beradi. Demak, migratsiya siyosati sifatida Yevropa Ittifoqi tajribalaridan va, shuningdek, O'zbekiston xalqaro migratsiya a'zo davlat sifatida Xalqaro Migratsiya Tashkilotining tajribalaridan foydalanadi. Yevropa Ittifoqi davlatlari orasida erkin harakatlanish huquqi va migratsiya siyosati muvofiqlashtirilishi O'zbekiston uchun o'rganishga arziydigan tajriba. Ushbu davlatlarda migratsiya oqimlarini boshqarish, noqonuniy migratsiyani kamaytirish va migratsiya jarayonlarini boshqarishda muvaffaqiyatli tajribalar mavjud. Juda ko'p davlatlar chegaradosh bo'lgan mintaqalarda, ko'p migrantlar oqimi bor va buni boshqarishda tajribasi yetarli Kanadaga kelsak, Kanada migratsiya siyosati ochiqligi hamda malakali mutaxassislarni jalb qilishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Kanada migratsiya siyosatining muvaffaqiyati mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Shuningdek, Avstraliya ham migratsiya siyosatida aniq tanlov mezonlari va migratsiya oqimlarini boshqarish tizimiga ega. Avstraliya migratsiya jarayonlarini boshqarishda muvaffaqiyatli tajribaga ega bo'lib, bu mamlakatda kerakli malakali ishchilarni jalb qilishga yordam beradi. Germaniya esa migrantlarni integratsiya qilishda muvaffaqiyatli tajribaga ega. Germaniyada migrantlarni tilga o'qitish, ish topishga yordam berish va ularni jamiyatga integratsiya qilish bo'yicha dasturlar amalga oshiriladi. O'zbekiston ham migrantlarni integratsiya qilish bo'yicha o'z dasturlarini ishlab chiqqan.

5. Savol: Sizningcha, Global miqyosda migratsiya masalalari O'zbekiston uchun qanday yangi imkoniyatlar yoki xavflarni keltirishi mumkin?

Bekmurodova F.A., PhDning javobi: O'zbekiston uchun global tendensiyalar masalan boshqa davlatlarga qoyilgan boykotlar, ichki va tashqi nizolar migratsiya uchun salbiy tasir qiladi. Masalan Rossiya davlatiga qilingan boykotlar natijasida ish o'rinlari kamayib immigrantlarga ehtiyoj sezilmay qoladi. Yoki hozirda Amerikada bolayotgan kompaniyalarga

qilingan boykotlar ishlab chiqarish darajasini pasaytiradi. Bu esa mavjud ish ornini ham immigranlar uchun ish o'rnini ham kamaytiradi.

Tulayeva G.B., ning javobi: O'zbekistonlik mutaxassislarning boshqa davlatlarda ishlashi mamlakat iqtisodiyoti rivojiga katta hissa qo'shadi. Ularning yuborayotgan pul o'tkazmalari valyuta zaxirasini oshiradi va oilalarning turmush darajasini yaxshilaydi. Shu bilan birga, texnologiya va bilim almashinuvi yuzaga kelib, o'zbekistonliklar xorijda yangi bilim va texnologiyalarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi, bu esa mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Migratsiya madaniy almashinuvni kuchaytirib, O'zbekiston madaniyatini boyitadi. Xalqaro miqyosda esa bu jarayon boshqa davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlaydi, ayniqsa migrantlar huquqlarini himoya qilish va ularni integratsiya qilish bo'yicha qo'shma harakatlar orqali. Biroq, migratsiyaning salbiy jihatlari ham mavjud. Malakali ishchi kuchining yo'qotilishi iqtisodiyotga zarar yetkazishi mumkin. Noqonuniy migratsiya esa odam savdosi, jinoyat va qonunbuzarliklarga sabab bo'lishi mumkin, migrantlarning huquqlari himoyalansizligi xavfini tug'diradi. Ijtimoiy muammolar qatorida, migrantlarning oilalari bilan aloqalarini yo'qotishi va integratsiya jarayonining murakkablashishi keltiriladi. Bundan tashqari, noqonuniy migratsiya terrorizm va ekstremizm xavfini kuchaytirishi mumkin. O'zbekiston hukumati migratsiya jarayonlarini tartibga solish, migrantlar huquqlarini himoya qilish va ularni qo'llab-quvvatlash uchun samarali siyosat olib bormoqda. Xorijda ishlash uchun til va kasb o'rgatish dasturlari, imtiyozli kreditlar, va mehnat sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

6. Savol: Kelgusi 10 yilda O'zbekistonda migratsiya va immigratsiya tendensiyalari qanday rivojlanishi mumkin deb hisoblaysiz?

Bekmurodova F.A., PhDning javobi: Global jarayonlar tufayli kelgusi 10 yilda bizga keirib keluvchi immigranlar soni oshishi mumkin deb hisoblayman. Sababi iqtisodiy va siyosiy jihatdan O'zbekiston qulay va xafsiz davlat. Bu esa insonlar uchun asosiy etibor beriladigan jihatdir. Shunga mos ravishda O'zbekistonda ham immigranlarni ish bilan taminlay olish darajasi oshadi deb o'ylayman.

Tulayeva G.B., ning javobi: Kelgusi o'n yilda O'zbekistonda migratsiya tendensiyalari iqtisodiy o'sish, ish o'rinlari, ish haqi darajasi, barqarorlik va xalqaro hamkorlik kabi omillar bilan bog'liq ravishda rivojlanishi kutilmoqda. Ichki migratsiya shaharlarga ko'chish orqali kuchayishi mumkin, chunki qishloq xo'jaligidagi ish o'rinlari kamaymoqda, shaharlarda esa yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu jarayon urbanizatsiya bilan bog'liq bo'ladi. Tashqi mehnat migratsiyasida esa Rossiyaga ketayotganlar soni kamayishi mumkin, chunki O'zbekistonda ish haqi va sharoitlar yaxshilanmoqda. Shu bilan birga, rivojlangan davlatlarga malakali ishchilar sifatida ishlash intilishi ortadi. Ishchi kuchining oqimi iqtisodiy tanazzul va xalqaro tendensiyalarga bog'liq bo'ladi. O'zbekiston xalqaro hamkorlik doirasida shaffof migratsiya tizimini rivojlantirishga, yangi yo'nalishlar ochishga va mutaxassislarni tayyorlashga katta e'tibor qaratmoqda. Bu, xususan, kemasozlik va boshqa yuqori malaka talab qiluvchi sohalarda ko'zga tashlanadi. Shuningdek, O'zbekistonda oliy ta'limning rivojlanishi xalqaro talabalar sonini oshiradi, xorijiy ishchi kuchini jalb qiladi va investorlarga qiziqishni kuchaytiradi. Migratsiya qonunchiligidagi o'zgarishlar va yangi imkoniyatlar orqali Turkiya, Janubiy Koreya va Xitoy kabi davlatlarga mutaxassis sifatida ketayotganlar soni ortadi. Shu tariqa, migratsiya O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu intervyudan qisqaroq xulasa qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda so'nggi yillarda migratsiya jarayonlarida ijobiy

o'zgarishlar kuzatilmoqda. Iqtisodiy o'sish, ish o'rinlarining ko'payishi va samarali siyosat migratsiyani izchil boshqarishga xizmat qilmoqda. Xorijga chiqish iqtisodiy imkoniyat sifatida ko'rib, o'zbekistonlik ishchilarning xalqaro mehnat bozoridagi faoliyati va pul o'tkazmalari milliy iqtisodiyotga katta hissa qo'shmoqda. Immigrantlar uchun qulay sharoitlar yaratilgan, ijtimoiy barqarorlik va tolerantlik bu jarayonni qo'llab-quvvatlamogda. Kelajakda migratsiya siyosatini takomillashtirish va xalqaro xavf-xatarlarga javob beruvchi izchil boshqaruv zarurligi ta'kidlanmoqda.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda kechayotgan migratsiya va immigratsiya jarayonlarining umumiy ko'rinishi, ularning asosiy sabablari, oqibatlari va rivojlanish tendensiyalari o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mamlakatdagi migratsiya asosan iqtisodiy omillar bilan bog'liq. Aholining katta qismi, xususan, Rossiya va boshqa yaqin xorijiy davlatlarga ish izlab chiqib ketmoqda. Ushbu jarayon iqtisodiyotga ikki xil ta'sir ko'rsatmoqda: bir tomondan, xorijdan kelayotgan pul o'tkazmalari ayrim iqtisodiy sohalarni qo'llab-quvvatlayapti, ikkinchi tomondan esa malakali kadrlarning ketishi ichki mehnat bozorida yetishmovchilikni keltirib chiqarmoqda. Shu bilan birga, immigratsiya ko'rsatkichlari ham o'sib bormoqda. Bu esa O'zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlari va geosiyosiy ahamiyatining ortayotganidan dalolat beradi. Asosan, yaqin qo'shni davlatlardan kelgan immigrantlar mamlakatda mehnat faoliyatini olib borishmoqda. Immigratsiya millatlararo muloqot va iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirgan bo'lsa-da, ushbu jarayonni samarali boshqarish uchun qo'shimcha siyosiy choralar ko'rish zarur.

Tavsiyalar

Tadqiqot davomida aniqlangan muammolar va imkoniyatlarni hisobga olib, quyidagi takliflar ilgari surildi:

1. **Migratsiya siyosatini takomillashtirish:** O'zbekiston hukumati ichki va tashqi migratsiya jarayonlarini samarali boshqarish uchun yaxlit strategiyani ishlab chiqishi zarur. Bu strategiya ichki va tashqi migratsiya o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashi kerak.
2. **Ishchi migrantlarning huquqlarini himoya qilish:** Xorijda ishlayotgan O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish lozim. Bunda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va konsullik xizmatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.
3. **Immigrantlarning integratsiyasini yaxshilash:** Mamlakat iqtisodiyotiga hissa qo'shayotgan immigrantlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, huquqiy tizimni soddalashtirish va ularning jamiyatga qo'shilishiga ko'maklashish zarur.
4. **Ichki migratsiyani boshqarish:** Mahalliy infratuzilmani rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali aholini mamlakat ichida joylashish va ishlashga rag'batlantirish kerak. Bu ichki mehnat bozoridagi muvozanatni ta'minlaydi.
5. **Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish:** Migratsiya masalalarini tartibga solish bo'yicha xalqaro tashkilotlar va qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish zarur.

Kelajak uchun tashabbuslar

Migratsiya va immigratsiya jarayonlarini yanada chuqurroq o'rganish kelajakda ushbu yo'nalishda samarali siyosat va dasturlarni ishlab chiqish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Quyidagi yo'nalishlarda qo'shimcha tadqiqotlar olib borish tavsiya etiladi:

- ✓ **Ijtimoiy va madaniy oqibatlar:** Migratsiya jarayonlarining oilaviy hayot, jamiyatdagi ijtimoiy aloqalar va madaniy munosabatlarga ta'sirini o'rganish.

- ✓ **Ekologik migratsiya:** Iqlim o'zgarishlari va tabiiy resurslarning qisqarishi oqibatida yuzaga kelayotgan ekologik migratsiya muammolarini tahlil qilish.
- ✓ **Xalqaro tendensiyalar:** Global migratsiya jarayonlarining O'zbekiston iqtisodiyoti va siyosatiga ta'sirini o'rganish.
- ✓ **Texnologiyalar roli:** Raqamli texnologiyalar yordamida migratsiya jarayonlarini kuzatish va boshqarish usullarini rivojlantirish.

Umumiy xulosa

O'zbekistondagi migratsiya va immigratsiya jarayonlari nafaqat mamlakatning ichki rivojlanishida, balki xalqaro hamkorlikda ham muhim o'rin tutmoqda. Ushbu yo'nalishda samarali siyosat yuritish va amaliy chora-tadbirlar ko'rish O'zbekistonning barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Migratsiya jarayonlariga faqat iqtisodiy jihatdan emas, balki ijtimoiy va madaniy nuqtai nazardan ham e'tibor qaratish zarur. Tadqiqot natijalari davlat organlari, tadqiqotchilar va xalqaro tashkilotlar uchun amaliy va strategik ahamiyatga ega bo'lib, migratsiya bilan bog'liq barqarorlikni ta'minlashda katta yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

Qonuniy hujjatlar:

1. en.goc.gov.tr. (n.d.). *RESIDENCE PERMITS*. [online] Available at: <https://en.goc.gov.tr/residence-permits>.
2. Www.lex.uz. (2024). *PQ-347-сон 04.10.2024. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida*. [online] Available at: <https://www.lex.uz/docs/-7131782> [Accessed 24 Dec. 2024].
3. IMF. (n.d.). *Republic of Uzbekistan and the IMF*. [online] Available at: <https://www.imf.org/en/Countries/UZB>.
4. Www.lex.uz. (2024). *PF-59-сон 04.04.2024. Mehnat migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish hamda xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida*. [online] Available at: <https://www.lex.uz/uz/docs/-6868721> [Accessed 24 Dec. 2024].
5. Lex.uz. (2020). *O'RQ-616-сон 13.05.2020. "Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar-O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimcha kiritish haqida*. [online] Available at: <https://lex.uz/docs/-4811010> [Accessed 24 Dec. 2024].
6. Adliya.uz. (2023). *Министерство юстиции Республики Узбекистан*. [online] Available at: <https://adliya.uz/ru/inner-page/yangiliklar/e-qaror-elektron-tizimi-boyicha-adliya-vazirl-tafn#> [Accessed 24 Dec. 2024].
7. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. (2020). *Bosh sahifa*. [online] Available at: <https://mehnat.uz/oz>.
8. Lex.uz. (2018). *PQ-3839-сон 05.07.2018. O'zbekiston Respublikasining tashqi mehnat migratsiya tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida*. [online] Available at: <https://lex.uz/ru/docs/-3811317?ONDATE=01.01.2020> [Accessed 24 Dec. 2024].
9. Adliya.uz. (2024). *O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi*. [online] Available at: <https://adliya.uz/>.

10. Stat.uz. (2022). *O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi*. [online] Available at: <https://stat.uz/>.

11. stat.gov.kz. (n.d.). *The migration of the population of the Republic of Kazakhstan (January-March 2024)*. [online] Available at: <https://stat.gov.kz/en/industries/social-statistics/demography/publications/159621/>.

Ilmiy manbalar:

12. "O'zbekiston milliyensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti T-2017, 79-bet.

13. Massey, D. S. et al. (1993). "Theories of International Migration: A Review and Appraisal." *Population and Development Review*.

14. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development*. Addison-Wesley.

15. Kim, W. et al. (2021). "South Korea's EPS System: A Policy Overview."

16. *International Labour Review*. Abazov, R. (1999). "Central Asia's Socio-economic and Migration Dynamics." *Central Asian Survey*.

17. Isabaev, A. (2020). "Migration Trends in Uzbekistan: From Soviet to Modern Times." *Asian Migration Journal*.

18. Sharipov Sh.M., Fedorko V.N., Safarova N.I., Rafiqov V.A., Amaliy geografiya 10-sinf darslik.

19. Артем Косенок, Александр Соколов and Анна Киселева (2024). *Откуда в Россию приезжают трудовые мигранты*. [online] Ведомости. Available at: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/05/03/1035233-otkuda-v-rossiyu-priezzhayut-trudovie-migranti> [Accessed 18 Dec. 2025].

20. Putz, C. (2025). *Before and After the Crocus City Hall Attack: Tajik Migrants in Russia*. [online] TheDiplomat.com. Available at: <https://thediplomat.com/2024/04/before-and-after-the-crocus-city-hall-attack-tajik-migrants-in-russia/>.

21. Аружан Дарибай (2025). *Граждане каких стран чаще всего въезжают в Казахстан*. [online] Главные новости Казахстана - Tengrinews.kz. Available at: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/grajdane-kakih-stran-chasche-vsego-vyezjayut-v-kazahstan-535853 [Accessed 13 Dec. 2025].

Elektron manbalar:

22. Iom.int. (2024). *Uzbekistan | Displacement Tracking Matrix*. [online] Available at: <https://dtm.iom.int/uzbekistan>.

23. OECD. (2020). *International Migration Outlook 2020*. [online] Available at: https://www.oecd.org/en/publications/international-migration-outlook-2020_ec98f531-en.html.

24. worldmigrationreport.iom.int. (n.d.). *World Migration Report*. [online] Available at: <https://worldmigrationreport.iom.int/>.

25. October (2024). *UNHCR - 2024 Mid-Year Trends report - October 2024*. [online] UNHCR Operational Data Portal (ODP). Available at: <https://data.unhcr.org/en/documents/details/111704>.

26. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 'THE SILK ROAD: COOPERATION THROUGH THE PRISM OF TOURISM' BUYUK IPAK YO'LINING GLOBAL RIVOJLANISHGA ULKAN HISSASI VA O'ZBEKISTONDA ZAMONAVIY LOYIHALAR ORQALI IQTISODIYOT VA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. (2025). doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13907303>.

27. Dcp, D. (n.d.). *Executive Board of the United Nations Development Programme, the United Nations Population Fund and the United Nations Office for Project Services*. [online] Available at: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/uz/CPD_Uzbekistan_2021_2_025.pdf.
28. World Bank. (2023). *Uzbekistan*. [online] Available at: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>.
29. IMF. (n.d.). *Republic of Uzbekistan and the IMF*. [online] Available at: <https://www.imf.org/en/Countries/UZB>.
30. <https://www.lex.uz/docs/-7131782>
31. Газета.uz. (2024). *Migratsiya agentligi o'zbekistonliklar uchun Germaniyada 50 ming bo'sh ish o'rnini taklif qilmoqda*. [online] Available at: <https://www.gazeta.uz/oz/2024/02/01/work-in-germany> [Accessed 24 Dec. 2024].
32. Moj.go.kr. (2024). *Document Viewer*. [online] Available at: https://viewer.moj.go.kr/skin/doc.html?rs=/result/bbs/228&fn=temp_1719552247519100 [Accessed 13 Dec. 2025].
33. УзЭнц (2024). *УзЭнц - эркин энциклопедия*. [online] УзЭнц. Available at: <https://enc.for.uz> [Accessed 24 Dec. 2024].
34. DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN PRESS RELEASE. (2024). Available at: https://stat.uz/img/demografiya-press-reliz-22_07_2024-english-p27562.pdf.
35. Europa.eu. (2024). Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyappctza_custom_13202768/default/table?lang=en [Accessed 24 Dec. 2024].
36. Taer, J. (2024). *Border Patrol memo instructs agents to release migrants from over 100 countries into the US*. [online] New York Post. Available at: <https://nypost.com/2024/06/09/us-news/border-patrol-memo-instructs-agents-to-release-migrants-from-nearly-all-eastern-hemisphere-countries> [Accessed 24 Dec. 2024].
37. SiteSoft (2024). *Численность и миграция населения Российской Федерации*. [online] Translate.google. Available at: https://rosstat-gov.ru.translate.google.compendium/document/13283?x_tr_sl=ru&x_tr_tl=en&x_tr_hl=it&x_tr_pto=wapp [Accessed 24 Dec. 2024].
38. admin (2022). *Demografik jarayonlarning mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga ta'siri - Demografiya portal*. [online] Demografiya portal. Available at: <https://demografiya.uz/uz/bez-rubriki-en/demografik-jarayonlarning-mamlakat-iqtisodiy-taraqqiyotiga-ta-siri-2> [Accessed 24 Dec. 2024]
39. kunu.uz (2022). *Mehnat migratsiyasiga ketayotgan fuqarolarga kompensatsiya to'lanadi*. [online] Kun.uz. Available at: <https://kunu.uz/63424787> [Accessed 24 Dec. 2024].
40. uza.uz (2021). *Toshkentda Xalqaro migratsiya tashkiloti vakolatxonasi ochiladi*. [online] Uza.uz. Available at: https://uza.uz/oz/posts/toshkentda-xalqaro-migratsiya-tashkiloti-vakolatxonasi-ochiladi_245021 [Accessed 24 Dec. 2024].
41. data.worldbank.org. (n.d.). *Net migration - Uzbekistan | Data*. [online] Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM?locations=UZ>.
42. UNDP. (2023). *O'zbekiston*. [online] Available at: <https://www.undp.org/uz/uzbekistan> [Accessed 24 Dec. 2024].

So'rovnomas:

Uzbekistondagi migratsiya va immigratsiya mavzusida so'rovnoma (2024). *Uzbekistondagi migratsiya va immigratsiya mavzusida so'rovnoma*. [online] Google Docs. Available at: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzyqE8Pgi0yHQyxcTbNtj7q3KLiRDorp6jPQAhWQnMzEoe2g/viewform?usp=sf link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzyqE8Pgi0yHQyxcTbNtj7q3KLiRDorp6jPQAhWQnMzEoe2g/viewform?usp=sf_link)